

Colaboración

Treinta años de aplicación de técnicas microbiológicas para el control de residuos de antibióticos en el Plan Nacional de Investigación de Residuos en alimentos en España

Vicente Calderón Pascual, Paloma Díez Alonso, Esther Medina Bermejo, Juan Olmedo Mendicouague, Concepción Grau Olivé y Joaquín Berenguer Soler

Centro Nacional de Alimentación

Subdirección General de Promoción de la Seguridad Alimentaria

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Resumen

Las técnicas microbiológicas para el control analítico de los residuos de antibióticos se basan en la detección de la única característica común a todos los antibióticos, su capacidad de inhibir el crecimiento bacteriano. Por ello, han jugado un importante papel en el control de estos residuos en los últimos 30 años en España en el marco del Plan Nacional de Investigación de Residuos en alimentos.

Su sencillez, flexibilidad, bajo coste y capacidad de detección multi-residuo y de procesado de muestras hicieron que fueran las técnicas de elección para realizar el análisis de cribado de los residuos de antibióticos.

La validación de algunas de las técnicas de cribado de residuos de antibióticos es compleja por utilizarse tejido intacto como muestra de análisis. Por ello, la validación de la técnica de cribado con cinco placas se realizó mediante ensayos colaborativos en los que participaron el Laboratorio Nacional de Referencia y los laboratorios de control oficial, de manera que se compartiera su validación y se facilitara la acreditación de la técnica conforme a la norma ISO/IEC 17025.

Como Laboratorio Nacional de Referencia para residuos de antibióticos en alimentos, el Centro Nacional de Alimentación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha realizado toda una serie de actividades para dar servicio a los laboratorios de control oficial entre las que se incluyen: comunicaciones de laboratorio, jornadas, cursos, ensayos de intercomparación y colaborativos y suministro de materiales para análisis.

El desarrollo actual de técnicas instrumentales físico-químicas multi-residuo y con límites de detección más ajustados a los límites máximos de los residuos de antibióticos establecidos en la Unión Europea ha supuesto un punto de inflexión y ha limitado la aplicabilidad de las técnicas microbiológicas tradicionales de detección de residuos de antibióticos en el control oficial de estos residuos.

Palabras clave

Antibióticos, residuos, alimentos, inhibidores, técnicas microbiológicas, cribado.

Thirty years of applying microbiological methods for the control of antibiotic residues in the National Residue Monitoring Plan in foods in Spain

Abstract

Microbiological techniques for the analytical control of antibiotic residues are based on detecting the only common characteristic among all antibiotics, their ability to inhibit bacterial growth. Therefore, over the past 30 years in Spain, they have played an important role in the control of these residues within the framework of the National Residue Monitoring Plan in food.

Its simplicity, flexibility, low cost and multi-residue detection and sample processing capabilities made them the techniques of choice for undertaking the analysis of antibiotic residue screening.

The validation of some of the antibiotic residue screening techniques is complex given that intact tissue is used as a test sample. Therefore, the screening technique validation with five plates was completed through collaborative trials in which the National Reference Laboratory and the official control laboratories participated, so that their validation was shared and the accreditation of the technique was facilitated according to the ISO/IEC 17025 standard.

As a National Reference Laboratory for antibiotic residues in food, the National Centre for Food of the Spanish Agency for Food Safety and Nutrition (AESAN) has carried out a whole series of activities to serve the official control laboratories, including: laboratory communications, conferences, courses, intercomparison and collaborative trials and supplying materials for analysis.

The current development of multi-residue physical-chemical instrumental techniques and with detection limits better adjusted to the maximum antibiotic residue limits established in the European Union has resulted in a turning point and has limited the applicability of traditional microbiological techniques for detecting antibiotic residues in the official control of the same.

Key words

Antibiotics, residues, food, inhibitors, microbiological techniques, screening.

1. Introducción

En 2019 se cumplen 30 años de la publicación del Real Decreto 1262/1989, de 20 de octubre, por el que se aprobó el Plan Nacional de Investigación de Residuos en los Animales y en las Carnes Frescas, conocido desde entonces como PNIR (BOE, 1989). Este Real Decreto transponía a la legislación nacional la Directiva 86/469/CEE, con la que se pretendía que el muestreo para el análisis de los residuos de sustancias de acción farmacológica y otros productos de uso zoonosanitario en los animales y en las carnes frescas se realizara conforme a criterios comunes en todos los Estados miembros de la entonces llamada Comunidad Económica Europea (UE, 1986).

En el Anexo I del Real Decreto se enumeraban los distintos grupos de residuos a controlar y, entre ellos, en el grupo A.III.a, se encontraban las sustancias inhibidoras. Antibióticos, sulfamidas y sustancias antimicrobianas similares.

En el Anexo II se establecían los niveles y frecuencia de la toma de muestras, que en el caso de los inhibidores debía realizarse en el 0,10 por 100 de los animales sacrificados, estableciéndose que podía realizarse el control de un grupo («pool») de sustancias.

Además, se designaban los Laboratorios Nacionales de Referencia y los laboratorios autorizados para realizar análisis dirimientes y, entre ellos, se encontraba el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Sanidad y Consumo. Sin embargo, el Real Decreto 1262/1989 solo establecía Laboratorios Nacionales de Referencia para sustancias hormonales y tireostáticas y para plaguicidas y metales pesados pero no para los residuos de antibióticos. La Decisión 89/610/CEE (UE, 1989) establecía los laboratorios de referencia de los Estados miembros pero, en el caso de España, no se distinguía para qué residuos ejercía la referencia cada laboratorio designado. Finalmente fue la Decisión 93/257/CEE (UE, 1993a) la que designó formalmente al Centro Nacional de Alimentación y Nutrición como Laboratorio Nacional de Referencia para los residuos del citado grupo A.III.a y, posteriormente, la Decisión 98/536/CE (UE, 1998) confirmó dicha referencia para el nuevo grupo B1 (Sustancias antibacterianas, incluidas las sulfamidas y las quinolonas) creado por la Directiva 96/23/CE.

En países extracomunitarios también se disponía de programas nacionales de control de residuos en alimentos. Así, en Estados Unidos el Programa Nacional de Residuos era gestionado, y continúa siéndolo, por el *Food Safety and Inspection Service* (FSIS) del Departamento de Agricultura (Calderón, 1993).

Aunque el PNIR supuso el inicio de un control oficial sistemático y planificado de residuos en carne a nivel nacional, la regulación ya existente en los Estados Unidos imponía un sistema de certificación de productos, establecimientos y países para permitir la exportación de carne a su mercado y ello implicó el establecimiento en España de un sistema de control de residuos en carne previo al PNIR, y en el que el Centro Nacional de Alimentación (CNA) actuaba como laboratorio de control y se sometía a auditorías del FSIS.

Esta actividad llevó a la puesta a punto de las técnicas microbiológicas de control de residuos de antibióticos utilizadas entonces en Estados Unidos y publicadas en el manual *Microbiology Laboratory Guidebook* del FSIS (USDA, 1974). Se trataba de técnicas microbiológicas de cribado, de identificación de grupos de antibióticos e incluso de cuantificación de dichos residuos.

En el caso de Europa, en 1980 se había publicado un método de cribado de residuos de antibióticos conocido como técnica de las cuatro placas (Bogaerts y Wolf, 1980) que se utilizaba, con distintas versiones, en varios países.

La regulación de los residuos en Europa se renovó a partir de la publicación de la Directiva 96/23/CE (UE, 1996), que fue transpuesta a la legislación española a través del Real Decreto 1749/1998 (BOE, 1998). Los residuos de antibióticos se clasificaron dentro del grupo B1: sustancias antibacterianas, incluidas las sulfamidas y las quinolonas, salvo aquellos cuyo uso estaba prohibido, por ejemplo el cloranfenicol, que se incluyeron en el grupo A6.

El nuevo PNIR creó la Comisión Nacional de Coordinación de la Investigación y Control de Residuos o Sustancias en Animales Vivos y sus Productos, en sustitución de la anterior Comisión Interministerial de Investigación de Residuos en Animales y Carnes Frescas, y designó al CNA como Laboratorio Nacional de Referencia para residuos de antibióticos, de forma correspondiente al Laboratorio de Medicamentos Veterinarios de Fougères (Francia) (CNEVA-LMV), actualmente en la Agencia francesa de Seguridad Sanitaria de la Alimentación, Medio Ambiente y Salud Ocupacional (ANSES), que había sido designado en 1991 Laboratorio Comunitario de Referencia para residuos de antibióticos.

Una novedad importante del Real Decreto 1749/1998 es que extendió el control de residuos a otros alimentos de origen animal distintos de la carne como la leche, los huevos, los productos de acuicultura y la miel.

En el Centro Nacional de Alimentación, la actividad como Laboratorio Nacional de Referencia en este campo se asignó, en aquel momento, a los Servicios de Bromatología, que contaba con una Unidad de Residuos Zoonosológicos, y de Microbiología, en cuya Sección de Parasitología y Técnicas Especiales se pusieron a punto las técnicas microbiológicas para control de residuos de antibióticos.

2. Importancia del control de los residuos de antibióticos

Los antibióticos se han utilizado ampliamente en los animales destinados a la producción de alimentos (Díez y Calderón, 1997) y, por ello, fueron uno de los principales grupos de residuos a controlar en el PNIR. Así, en 1997 un 33 % del consumo de antibióticos en la Unión Europea se destinó al uso terapéutico en animales y un 15 % al uso como aditivos en pienso frente a un 52 % utilizado en medicina humana (Fedesa, 1999). Los antibióticos se utilizan en muchas ocasiones de forma legal requiriéndose el respeto a los tiempos de espera o periodos de supresión antes del sacrificio u obtención de alimentos necesarios para asegurar que en los alimentos procedentes del animal tratado no permanecen residuos que supongan un riesgo para el consumidor. Prácticamente, pueden contener residuos de antibióticos todos los alimentos de origen animal: carne, vísceras y derivados, leche y productos lácteos, pescado y productos de acuicultura, huevos o miel. Además, es posible controlar su presencia en piensos y productos zoonosológicos.

En aquel momento, se utilizaban con fines terapéuticos en veterinaria, más de 50 antibióticos distintos (Veterindustria, 1997). El número de especialidades también era elevado, el 40 % de los productos farmacológicos recogidos en la base de datos elaborada por la entonces existente Dirección General de Ganadería del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación contenían antibióticos (Medicavet, 1997). España era un importante mercado de productos zoonosológicos. Ocupaba el cuarto

puesto en Europa detrás de Francia, Alemania y el Reino Unido y el séptimo del mundo con un 2,8 % del mercado mundial (Veterindustria, 1999). En lo que se refiere a los antibióticos de uso terapéutico, los que tienen mayor relevancia en la generación de residuos, era el segundo consumidor de la Unión Europea (Boatman, 1998). Actualmente, según los últimos datos publicados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), correspondientes a 2016 y 30 países europeos, España es el segundo consumidor en términos de mg de principio activo por PCU (unidad de corrección de población que tiene en cuenta correcciones tales como el peso de las diferentes categorías de los animales sacrificados o el número de animales exportados o importados) (EMA, 2018).

La presencia de residuos de antibióticos en los alimentos tiene importantes repercusiones para la industria alimentaria ya que puede interferir en la producción de alimentos en los que intervienen cultivos bacterianos, tales como yogur, queso o embutidos. Por su parte, los consumidores pueden verse afectados por la presencia de residuos de antibióticos en los alimentos debido a su toxicidad y poder alergénico.

No sólo los consumidores sino toda la población humana y animal puede sufrir las consecuencias del empleo indiscriminado de antibióticos ya que las resistencias seleccionadas por un uso indebido pueden ser transferidas de unas bacterias a otras, tanto desde la microbiota de los animales a la del hombre, como desde la del hombre a la de los animales.

Debido a estos problemas, y a la necesidad de asegurar el libre intercambio de alimentos mediante la existencia de sistemas de control de residuos equivalentes en los distintos países de la Unión Europea, se establecieron programas de control de residuos de medicamentos veterinarios en alimentos.

Dentro de los Planes Nacionales de Residuos, los residuos de antibióticos supusieron un grupo de gran importancia. Así, en 1995, se recogieron en la Unión Europea 623 435 muestras para el control de residuos de antibióticos frente a 91 545 para beta-agonistas o 75 652 para compuestos hormonales (PNIR, 1997). En España el Plan Nacional de Investigación de Residuos incluyó en 1999 el análisis de más de 65 000 muestras para el control de los distintos residuos. De ellas, cerca de 24 000, un 37 %, lo fueron para análisis de residuos de compuestos antibacterianos (PNIR, 1999).

Actualmente, según datos de 2017, a nivel nacional se han analizado más de 14 000 muestras, lo que supone un 34,6 % de las muestras de matrices comestibles analizadas en ese año.

A nivel de la Unión Europea, el muestreo dirigido o planificado de los residuos de sustancias antibacterianas supuso en 2017 el análisis de 109 260 muestras, un 30 % del total, con un 0,26 % de resultados que suponían incumplimientos de los límites máximos de residuos (EFSA, 2019).

3. Técnicas microbiológicas de detección de residuos de antibióticos

La gran variedad de residuos de antibióticos y el elevado número de muestras a controlar hace especialmente interesante el uso de técnicas de cribado para su detección. Hay que tener en cuenta que, actualmente, hay 60 antiinfecciosos (antibióticos o quimioterápicos) para los que se ha fijado un límite máximo de residuos. En total existen 344 límites máximos para este tipo de residuos en distintas especies y matrices, la mayoría en hígado (76), riñón (72) y músculo (71) pero también en grasa (50), leche (46), piel y grasa (17), huevos (9) y músculo y piel de pescado (3) (UE, 2009).

Por ello, es necesario utilizar una técnica de cribado que seleccione aquellas muestras que, en principio, pueden contener algún residuo de antibiótico. Una técnica de cribado debe ser económica y sencilla, ya que se aplica a un número elevado de muestras; rápida, porque en ocasiones se retiene la canal o deben proseguir otros análisis de post-cribado, confirmación, contradictorios o dirimientes; multi-residuo, capaz de detectar un gran número de compuestos, dado que lo que se busca es un grupo de inhibidores del crecimiento bacteriano y no un antibiótico concreto; y con un límite de detección bien ajustado al límite máximo de residuos. No sólo se debe poder detectar el residuo al nivel del límite máximo para evitar falsos resultados negativos sino que conviene que la sensibilidad no sea excesiva para evitar falsos resultados positivos, desde el punto de vista legal, que llevan a confirmar muestras que, en realidad, no deberían pasar la fase del cribado.

En este sentido, las técnicas microbiológicas han jugado un importante papel, ya que se basan en la única característica común a todos los antibióticos, que es su actividad antibacteriana. Habitualmente se trata de técnicas basadas en un cultivo de una bacteria sensible que se enfrenta a la muestra de un alimento de manera que, si se inhibe el crecimiento del microorganismo, es posible que la muestra contenga un residuo de antibiótico.

La primera técnica utilizada en el CNA para el control de residuos de antibióticos en carne fue la técnica de cribado STOP (*Swab Test On Premises*), procedente de los Estados Unidos (Johnston et al., 1981). Además, se utilizaron test comerciales como el test de Kundrat (Kundrat, 1968, 1972) y el test de reducción del negro brillante (BR) (Lloyd y Van der Merwe, 1987). Sin embargo, pronto se pasó a utilizar la llamada técnica de las cuatro placas por ser la más extendida en Europa (Bogaerts y Wolf, 1980). Esta técnica, al utilizar varios microorganismos (*Bacillus subtilis* y *Micrococcus luteus*, ahora *Kocuria rhizophila*) en medios de cultivo de distinto pH para cada una de las placas de ensayo, crea las condiciones que favorecen la actividad antibacteriana de distintos grupos de antibióticos y, por tanto, su detección. Además, no requiere el tratamiento de las muestras ya que estas se sitúan directamente, en forma de discos de tejido, sobre la superficie de los medios de cultivo inoculados en placas de Petri.

Aunque la técnica de cribado con cuatro placas era una de las más utilizadas para detectar residuos de antibióticos en carne, a lo largo del tiempo y en distintos países se han utilizado y desarrollado otras técnicas microbiológicas tales como el test Explorer en España, que utiliza *Geobacillus stearothermophilus*, un indicador de pH y un lector de color automatizado.

En el caso de la leche, existía una gran tradición de uso en la industria de test basados en la inhibición de *Geobacillus stearothermophilus*, un microorganismo muy sensible a los antibióticos betalactámicos y para el que se habían desarrollado test comerciales que ofrecían resultados tras 3 horas de incubación.

Sin embargo, un resultado positivo a la técnica microbiológica de cribado no permite establecer la identidad y concentración del residuo, dándose también la posibilidad de que el resultado positivo se debiera a algún inhibidor natural presente en la muestra. Por otra parte, dado que las técnicas cromatográficas de confirmación y cuantificación eran distintas en función del grupo de antibióticos, era muy conveniente contar con información sobre el grupo de antibióticos al que podía pertenecer el residuo para aplicar la técnica de confirmación adecuada.

Esta función de enlace entre el cribado y la confirmación cromatográfica fue realizada mediante la técnica que se llamó de post-cribado por bioensayo múltiple, en el que la combinación de microorganismos sensibles y resistentes a distintos grupos de antibióticos con medios de cultivo de distinto pH y una extracción de las muestras con distintas soluciones tampón permitía identificar de forma preliminar el grupo de antibióticos al que podía pertenecer el residuo. Esta técnica, desarrollada inicialmente en Estados Unidos por el FSIS (USDA, 1974), se utilizaba originalmente también para cuantificar los residuos, aunque de una manera poco precisa (Calderón et al., 1994a).

Los protocolos de estas técnicas se adaptaron y modificaron en el CNA para estandarizar los procedimientos, mejorar la capacidad de detección de las técnicas y adaptarlas para su aplicación a otras matrices alimentarias.

En cuanto a la estandarización de los procedimientos, se estudiaron distintos factores que pueden influir en la detección de los residuos tales como los sistemas de homogeneización (Calderón et al., 1994b) o de medida de los halos de inhibición (Calderón et al., 1995).

Entre las mejoras realizadas en la técnica de cribado se encuentra la introducción de una quinta placa con *E. coli* para facilitar la detección de residuos de quinolonas (Ellerbroek, 1991), denominándose entonces técnica de las cinco placas, la utilización de una membrana de celulosa en lugar de una membrana de diálisis para evitar la actividad de los inhibidores naturales del riñón de cerdo (Figura 1) (Calderón et al., 1992a) o el tratamiento de muestras de huevo y de pienso para hacer posible su análisis (CNA, 1998). Una de las placas de la técnica original de Bogaerts y Wolf (1980) estaba destinada a la detección de residuos de sulfamidas pero su límite de detección estaba muy por encima de lo requerido para detectar los residuos al nivel de los límites máximos establecidos, por lo que finalmente fue descartada.

Figura 1. Reducción de la inhibición natural de un riñón de cerdo al interponer una membrana de celulosa entre la muestra y el medio de cultivo. Foto: G. Jiménez.

En el caso de la técnica de post-cribado, el protocolo original del FSIS se simplificó al utilizar una monocapa de medio de cultivo en las placas de ensayo en lugar de dos capas, se estandarizó la concentración de microorganismos en cada placa y se añadieron placas en las que se inhibía la actividad

de determinados grupos de antibióticos como las tetraciclinas, mediante una cepa de *Bacillus cereus* resistente (Aureli y Pasolini, 1984) o los aminoglucósidos mediante la introducción de heparina en el medio de cultivo (Lund, 1986), con el fin de facilitar la identificación de estos grupos de antibióticos.

Además, se realizó una validación de la técnica microbiológica de post-cribado para determinar los perfiles de actividad de los antibióticos en cada placa de ensayo y facilitar la identificación de los residuos de antibióticos (Calderón et al., 1996a).

Los protocolos de las técnicas fueron facilitados a los laboratorios de las comunidades autónomas y divulgados en distintas publicaciones (Calderón, 1989) (Berenguer y Calderón, 1991) (Calderón, 1991a, b, 1992b, 2000a) (Díez y Calderón, 1991) (Díez et al., 2012a).

En otros países de la Unión Europea se utilizaban distintas técnicas microbiológicas de cribado de residuos de antibióticos, basadas en el test de las cuatro placas o en sistemas alternativos como la detección de antibióticos en el fluido de la pelvis renal en las técnicas desarrolladas en Holanda NDKT (*New Dutch Kidney Test*) (Nouws, 1988) y NAT (*Nouws Antibiotic Test*) (Pikkemaat et al., 2008). El propio Laboratorio Comunitario de Referencia desarrolló la técnica STAR (*Screening Test for Antibiotic Residues*) con el fin de que, además de mejorar los límites de detección, existiera un control homogéneo en los países de la Unión, evitando el uso de técnicas o procedimientos distintos (AFSSA, 1999).

4. Validación y acreditación de las técnicas microbiológicas de detección de residuos de antibióticos

La implantación de los sistemas de calidad como consecuencia del requisito establecido por la Decisión 93/99/CE (UE, 1993b) y el Real Decreto 1397/1995 (BOE, 1995) respecto a la acreditación de los laboratorios de control oficial conforme a la norma EN 45001-UNE 66-501-91 (UNE, 1991) (actualmente frente a la Norma ISO/IEC 17025), junto con la necesidad de conocer los límites de detección de las técnicas llevó a una importante actividad de validación de estas técnicas.

La acreditación del CNA por parte de la Entidad Nacional de Acreditación conforme a la entonces vigente norma ISO/IEC 45001 respecto a cuatro de las técnicas microbiológicas de detección de residuos de antibióticos (técnicas de cribado de las cuatro placas y STOP, técnica de post-cribado por bioensayo múltiple y técnica de cribado en leche por inhibición de *Bacillus stearothermophilus*) se obtuvo en 1999 y la acreditación de este tipo de técnicas microbiológicas conforme a la norma ISO/IEC 17025 se mantuvo en el alcance de acreditación del CNA hasta 2017.

Las técnicas en las que no se hace una extracción de la muestra sino que esta se aplica íntegra y directamente sobre el medio de cultivo en una placa de ensayo, como es el caso de la técnica de cribado de las cinco placas, conllevan una gran dificultad para la estimación de su límite de detección por la complejidad de añadir patrones de antibiótico a la muestra de una manera representativa. En el CNA se estableció un protocolo de estimación de límites de detección a través de la homogeneización y congelación de muestras de carne y de la combinación de discos de papel con discos de tejido sin homogeneizar. Estos dos sistemas fueron incorporados a la Guía de validación de los Laboratorios Comunitarios de Referencia para residuos en alimentos (CRL, 2010) y los resultados obtenidos en la validación fueron publicados en 2012 (Díez et al., 2012b).

Este trabajo de validación no sólo tuvo efectos para el CNA sino que pudo ser utilizado por los laboratorios de control oficial de las comunidades autónomas. Para ello se organizaron tres ensayos colaborativos en 2005, 2012 y 2013 con 38, 28 y 26 laboratorios, respectivamente, en los que todos los participantes debían analizar las muestras remitidas por el Laboratorio Nacional de Referencia. Estos ensayos han permitido contar con una validación compartida y ha facilitado que los laboratorios participantes pudieran acreditar la técnica de cribado con cinco placas conforme a la norma ISO/IEC 17025.

5. Análisis de muestras mediante técnicas microbiológicas de detección de residuos de antibióticos

En los primeros años hubo una importante carga de análisis de muestras remitidas para realizar análisis iniciales procedentes del programa de exportación de carne a Estados Unidos, de los servicios de Sanidad Exterior o del propio PNIR. Posteriormente las muestras recibidas pasaron a ser remitidas en su mayoría para la confirmación de resultados positivos obtenidos por los laboratorios de control oficial de las comunidades autónomas. Así, un 79 % de las muestras recibidas entre 1990 y 1999 procedían de laboratorios de comunidades autónomas. En este periodo se analizaron en el CNA 4 272 muestras mediante técnicas microbiológicas para análisis de residuos de antibióticos, la mayoría de músculo (55 %) y de riñón (30 %) y más de la mitad correspondientes a ovino.

Aunque en menor proporción que las muestras de productos de origen animal, también se recibieron muestras de piensos y productos zosanitarios tomadas en granjas con el fin de comprobar si el etiquetado correspondía con su contenido. Las concentraciones de antibiótico en esos casos podían ser extraordinariamente altas y causar problemas de contaminación en las técnicas instrumentales por lo que, en ocasiones, antes de realizar la determinación de sustancias ilegales de efecto hormonal en una de esas muestras se realizaba un análisis por técnicas microbiológicas para comprobar si contenía antibióticos en altas concentraciones.

El Real Decreto 1749/98 (BOE, 1998) establece un sistema de toma de muestras por triplicado para realizar los análisis inicial, contradictorio y dirimente. El Laboratorio Nacional de Referencia es el encargado de realizar el análisis dirimente y no debería participar en el contradictorio. Aunque al comienzo de la aplicación del PNIR se realizaron algunos análisis de cribado y post-cribado microbiológicos como parte de los análisis contradictorio o dirimente, la existencia de límites máximos de residuos implica que un resultado positivo debe confirmarse mediante técnicas instrumentales desde el propio análisis inicial, ya que estas técnicas son las que determinan si se han superado dichos límites máximos.

Las muestras recibidas en el CNA eran analizadas tanto por la técnica de cribado con cinco placas para detección de residuos de antibióticos como por la de post-cribado para identificación de grupos de antibióticos. Entre los grupos de antibióticos detectados en muestras positivas destacaban las tetraciclinas, que suponían más del 85 % de los antibióticos detectados entre 1993 y 1999 (Figura 2). En el caso de las muestras de ovino las tetraciclinas suponían más del 98 % de los positivos y, de acuerdo con los resultados de las técnicas físico-químicas de confirmación, correspondían mayo-

ritariamente a clortetraciclina, frente a las que las técnicas microbiológicas presentaban un exceso de sensibilidad, detectando cantidades muy por debajo del límite máximo de residuos establecido. Aunque en otras especies los residuos de tetraciclina también suponían el grupo mayoritario, en las muestras positivas de riñón de bovino o de porcino los antibióticos aminoglucósidos también tenían una presencia importante. Por otro lado, en muestras de ave y, especialmente, de pescado las quinolonas eran el grupo más detectado en las muestras positivas.

Figura 2. Grupos de antibióticos detectados en muestras positivas de todas las especies.

La concordancia entre las técnicas de cribado y post-cribado utilizadas fue bastante elevada, teniendo en cuenta que su origen es distinto, europeo y norteamericano, respectivamente, y no fueron desarrolladas para ser utilizadas como parte de una misma estrategia analítica. En un 92 % de los casos los resultados de ambas técnicas fueron positivos o negativos para las dos y las divergencias se debieron principalmente a resultados negativos a la técnica de cribado que resultaron positivos a tetraciclina en la de post-cribado. Además de ciertas diferencias de sensibilidad entre las técnicas, una de las posibles explicaciones, en el caso del riñón, es que al existir una diferencia de distribución de los antibióticos entre las zonas medular y cortical del riñón, es posible que en el cribado, por la pequeña cantidad de muestra utilizada, se haya utilizado en el análisis una zona con menor o mayor concentración mientras que en el post-cribado, al homogeneizarse una porción mayor de muestra, la concentración es más representativa (Figura 3).

Figura 3. Diferencias en la acumulación de antibiótico en las zonas medular y cortical de un riñón de ovino. Foto: G. Jiménez.

El nivel de identificación de grupos de antibióticos en muestras positivas a la técnica de cribado dentro del Plan Nacional de Residuos Español fue muy alto. Entre 1993 y 1999 sólo se detectó, en el Laboratorio de Referencia, un 0,8 % de inhibidores bacterianos no identificables frente a lo ocurrido en otros programas, con porcentajes mucho mayores (Wilson et al., 1991) (Bergner-Lang et al., 1993).

6. Actividades de Referencia

6.1 Red de laboratorios

A nivel nacional, el número de laboratorios implicados en el control de residuos de antibióticos por técnicas microbiológicas ha sido muy numeroso ya que las técnicas no requieren una instrumentación compleja y el número de muestras a analizar ha sido muy elevado. Más de 50 Laboratorios de Salud Pública y también algunos laboratorios municipales o agrarios participaban en el control de residuos de antibióticos.

A nivel internacional, el CNEVA-LMV de Fougères (Francia) fue designado en 1991 como Laboratorio Comunitario de Referencia (LCR) para residuos de antibióticos (UE, 1991). El Laboratorio Comunitario convocó la primera reunión de Laboratorios Nacionales de Referencia en mayo de 1994 y realizó su primera visita al CNA en julio de 1995. Desde su designación ha celebrado reuniones periódicas con los Laboratorios Nacionales de Referencia, algunas de ellas dedicadas específicamente a las técnicas microbiológicas. Se han producido intercambios frecuentes de información, especialmente con los Laboratorios Nacionales de Referencia de Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Italia y Portugal. En este último caso también existió una relación frecuente con el grupo de investigación de la Universidad de Coimbra, que se llegó a reflejar en estancia en el CNA y en una publicación conjunta (Pena et al., 2004).

En algunos casos se realizaron estancias en algunos de estos laboratorios y, además, en el caso de Estados Unidos, también se realizó en 1992 una estancia de formación en la Sección de Resi-

duos de Antibióticos del FSIS en Beltsville (Maryland) y en la Sección de Microbiología del Laboratorio del FSIS en San Luis (Missouri) para conocer en profundidad las técnicas y estrategias analíticas utilizadas.

Las funciones de los Laboratorios Nacionales de Referencia fueron fijadas inicialmente por el Real Decreto 1262/1989:

1. Establecer y coordinar las normas y los métodos de análisis para cada residuo o grupo de residuos, en tanto no se establezcan los correspondientes métodos oficiales de análisis.
2. Organizar tests comparativos periódicos sobre muestras analizadas en laboratorios autorizados.

Posteriormente, el Real Decreto 1749/1998 (BOE, 1998) fijó las nuevas competencias y funciones de los Laboratorios Nacionales de Referencia:

- a. Coordinar las actividades de los laboratorios de rutina autorizados, encargados de los análisis de residuos y, en particular, de coordinar la elaboración de las normas y métodos de análisis de cada residuo o grupo de residuos de que se trate.
- b. Colaborar con las autoridades competentes a organizar el plan de vigilancia de residuos.
- c. Organizar periódicamente pruebas comparativas para cada residuo o grupo de residuos para los que hayan sido designados.
- d. Promover y garantizar que los laboratorios autorizados respeten los límites de detección establecidos.
- e. Asegurar la difusión de la información suministrada por los Laboratorios Comunitarios de Referencia.
- f. Garantizar a su personal la posibilidad de participar en las reuniones de perfeccionamiento organizadas por la Comisión o los Laboratorios Comunitarios de Referencia.
- g. Proporcionar apoyo técnico y formación al personal de los laboratorios autorizados.

6.2 Comunicaciones de laboratorio

Los laboratorios centrales del FSIS en Estados Unidos utilizaron un sistema de boletines informativos para sus laboratorios de control oficial (*Laboratory Communications*) y, siguiendo su ejemplo, en España se implantó un sistema similar para la comunicación entre el Laboratorio Nacional de Referencia y los laboratorios de control oficial del PNIR, en su mayoría de comunidades autónomas.

La primera Comunicación de Laboratorio del CNA se emitió en 1991 y trataba de la eliminación de falsos resultados positivos en la detección de inhibidores del crecimiento microbiano mediante la utilización de una membrana de celulosa aplicada a la técnica de las cuatro placas (CNA, 1991). En 1993 se incorporó al sistema de Comunicaciones la información sobre técnicas físico-químicas de análisis de residuos de productos de uso zosanitario y, finalmente, en 2010 el sistema de Comunicaciones de Laboratorio se generalizó para facilitar información respecto a todas las actividades de referencia asignadas al CNA. Entre 1991 y 2018 se emitieron 148 Comunicaciones de Laboratorio relacionadas con las técnicas microbiológicas de detección residuos de antibióticos, un 27 % del total de las 553 emitidas por el CNA en ese periodo.

6.3 Ejercicios de intercomparación

Uno de los procedimientos de seguimiento del desempeño de un laboratorio en cuanto al aseguramiento de la validez de sus resultados descritos por la norma IEC/ISO 17025 (ISO, 2017) es la comparación con los resultados de otros laboratorios mediante ensayos de aptitud u otras comparaciones interlaboratorio.

En este contexto, el CNA, como Laboratorio Nacional de Referencia, organizó entre 1999 y 2014 15 ejercicios de intercomparación para la técnica cribado de las cinco placas y 10 para la técnica de post-cribado por bioensayo múltiple en los que podían participar los laboratorios de control oficial.

El número de laboratorios participantes fue de hasta 47 en el caso de la técnica cribado de las cinco placas y de hasta 10 en el de la técnica de post-cribado por bioensayo múltiple, lo cual requería un esfuerzo logístico importante.

En el caso de la técnica de cribado con cinco placas, siguiendo el ejemplo del Laboratorio Nacional de Referencia de Dinamarca, se utilizaron comprimidos de antibióticos utilizados habitualmente en antibiogramas como muestras de análisis. El objetivo de la comparación era la verificar sensibilidad de la técnica, por lo que se requerían muestras con contenidos de antibiótico homogéneos y estables. Estos comprimidos, aunque contenían cantidades de antibiótico algo elevadas para las técnicas de residuos, tenían la ventaja de ser estables a temperatura ambiente, lo que facilitaba su envío por correo postal urgente, reduciendo así los costes. Además, se solicitó al fabricante que produjera también muestras sin antibiótico para poder introducir también muestras blanco en los ejercicios.

En cuanto al análisis de los resultados, se siguió el modelo desarrollado en Holanda para ensayos interlaboratorio de los test de susceptibilidad a antibióticos en placa que incluye la estimación del z-score (Mevius et al., 1994).

En el caso de la técnica de post-cribado, el objetivo de los ejercicios de intercomparación era la identificación correcta del grupo de antibióticos presente en las muestras remitidas que, en este caso, se trataba de discos de papel con antibiótico, desecados y preparados en el propio laboratorio de referencia, y que eran remitidos a los participantes por correo postal urgente.

Además de estos ejercicios, en 1997 se organizó un ejercicio de intercomparación para la técnica de cribado de antibióticos en leche por inhibición de *G. stearothermophilus* destinado a los laboratorios interprofesionales lecheros.

El Laboratorio de Referencia de la Unión Europea también organizó varios ejercicios de intercomparación para Laboratorios Nacionales de Referencia utilizando muestras de tejido procedentes de animales tratados o muestras de leche. En varias ocasiones el ensayo valoraba la estrategia analítica seguida, lo cual implicaba, además de a las técnicas microbiológicas, a las técnicas instrumentales de confirmación y cuantificación.

6.4 Ensayos colaborativos

Con fin de facilitar a los laboratorios de control la validación de la técnica de cribado de residuos de antibióticos con cinco placas, y con ello facilitar la acreditación de la técnica conforme a la norma IEC/ISO 17025, se organizaron tres ensayos colaborativos.

Para la transferencia de la validación de este método desde el Laboratorio Nacional de Referencia a los laboratorios de control se podían seguir dos vías alternativas:

Por un lado, participar en un ensayo colaborativo organizado por el Laboratorio Nacional de Referencia, de manera que se realizara una validación compartida (interlaboratorio) del procedimiento entre todos los laboratorios. Los datos así obtenidos conformaban la validación de dicho ensayo y, por lo tanto, cada laboratorio de control oficial podía utilizarlos para evaluar el método analítico y determinar si era válido para su uso previsto, sin precisar de otros ensayos de verificación.

Por otro, aquellos laboratorios de control oficial que no hubieran participado en esta validación interlaboratorio, podían utilizar el procedimiento de referencia del Laboratorio Nacional de Referencia con las condiciones de transferencia derivadas de los postulados de la nota técnica NT-55 de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC, 2011). Para ello, una vez transferido el procedimiento analítico y los datos de validación, el laboratorio de control oficial debía verificar los datos de validación informados por el CNA realizando un mínimo de 10 ensayos por tejido o matriz para cada antibiótico.

En el primer ensayo colaborativo de 2005 se validaron 4 antibióticos en músculo y 5 en riñón. Participaron 38 laboratorios de 17 comunidades autónomas. Para 8 de los 9 residuos de antibiótico (clortetraciclina, oxacilina y ciprofloxacino en músculo y tetraciclina, flumequina, neomicina, gentamicina y lincomicina en riñón) el porcentaje de falsos resultados negativos fue menor del 5 % al nivel de interés (límite máximo de residuos), cumpliéndose el criterio establecido por la Decisión 2002/657/CE para los métodos de cribado (UE, 2002). Cinco laboratorios no detectaron la bencilpenicilina y, por tanto, en este caso, no se cumplió el criterio respecto a que el nivel de falsos resultados negativos no superara el 5 %.

En el segundo ensayo colaborativo de 2012 se ensayaron 5 antibióticos (clortetraciclina, amoxicilina, oxacilina, eritromicina y enrofloxacin) en músculo de distintas especies (bovino, ovino, porcino y ave). En este ensayo participaron 28 laboratorios pertenecientes a 15 comunidades autónomas. Cuatro de los cinco antibióticos fueron detectados al nivel del límite máximo de residuos con un nivel de falsos resultados negativos inferior al 5 %. Únicamente la oxacilina en músculo tuvo un nivel de falsos negativos mayor, quizás causado por incidencias en el transporte de algunas muestras.

En el tercer ensayo colaborativo de 2015 ensayaron 6 antibióticos (doxiciclina, bencilpenicilina, ceftiofur, kanamicina, tilmicosina y marbofloxacino) en riñón y, además, la oxacilina en músculo. En este ejercicio participaron 26 laboratorios de 14 comunidades autónomas. Todos los antibióticos se detectaron al nivel del límite máximo de residuos con un nivel de falsos resultados negativos inferior al 5 %.

6.5 Jornadas

Con el fin de facilitar el intercambio de información con la red de laboratorios de control oficial, en 1990, sólo unos meses después de la publicación del Real Decreto 1262/1989 con el que se iniciaba el PNIR, se organizó una primera jornada para los laboratorios de control oficial. En esta primera jornada, celebrada los días 27 y 28 de junio de 1990, se trató de los métodos microbiológicos de cribado y post-cribado de residuos de antibióticos y también de la investigación de *Listeria monocytogenes* en alimentos (Figura 4).

La segunda jornada sobre técnicas microbiológicas para residuos de antibióticos se celebró en 1994 y, en ella, también hubo una ponencia sobre técnicas cromatográficas a cargo de la Dra. Thea Reuvers, Responsable de la Unidad de Residuos Zoonosarios. Posteriormente se celebraron jornadas dedicadas a las técnicas microbiológicas para residuos de antibióticos en 1995, 1996, 1998, 2002, 2003 y 2006. La participación en las jornadas llegó a ser muy elevada: por ejemplo, en 2003 hubo 85 asistentes a la jornada dedicada a las técnicas microbiológicas de control de residuos de antibióticos procedentes de 35 laboratorios u otros organismos.

Además de cuestiones propias de las técnicas microbiológicas, en las jornadas se trataron otras cuestiones incluyendo, por ejemplo, legislación, planes de control en España y en la Unión Europea, control y garantía de calidad en el laboratorio, seguridad en el manejo de muestras o resistencias a los antibióticos. También se invitó a ponentes del Laboratorio Comunitario de Referencia y de laboratorios de control oficial españoles.

A partir de 1998 las jornadas se organizaron conjuntamente entre las Unidades de Antibióticos y de Residuos Zoonosarios y, desde 2010, las jornadas se celebraron anualmente y se ampliaron a todas las referencias y actividades realizadas por el CNA, incluidas las referidas a residuos de antibióticos, de manera que entre 1990 y 2019 se han organizado 29 jornadas de Referencia. Como dato curioso, una de los analistas que asistió a la primera jornada de 1990 asistió también a la celebrada en 2019.

Figura 4. Programa de las primeras Jornadas de Referencia organizadas por el Servicio de Microbiología del CNA en 1990 sobre residuos de antibióticos y *Listeria monocytogenes*.

6.6 Cursos

En ocasiones los analistas de los laboratorios de control oficial requerían formación práctica en las técnicas microbiológicas de control de residuos de antibióticos. En este sentido, además de facilitar estancias en el laboratorio, se organizaron cursos breves para grupos de un máximo

de cuatro analistas, de manera que se pudiera obtener un mayor aprovechamiento. Entre 2002 y 2015 se organizaron 17 de estos cursos sobre técnicas microbiológicas de determinación de residuos de antibióticos.

Además, también se divulgaron las técnicas en diversos cursos y jornadas organizados por otras entidades nacionales o de otros países.

6.7 Suministro de materiales

Como parte de sus actividades de referencia, el CNA se hizo cargo de facilitar el suministro de determinados materiales a los laboratorios de control oficial.

En este sentido destacan las suspensiones de formas vegetativas de las cepas bacterianas utilizadas en las técnicas microbiológicas. Algunas suspensiones de esporas se podían obtener de fuentes comerciales pero otras debían ser preparadas en el laboratorio. Sin embargo, el mayor problema estaba en la utilización de formas vegetativas ya que su cultivo y estandarización implicaba una carga de trabajo excesiva para los laboratorios de control. Por ello, utilizando sistemas de congelación de suspensiones bacterianas previamente descritos (Reamer et al., 1995), se preparaban y estandarizaban estas suspensiones en el CNA (Díez et al., 1994) y se remitían congeladas sin cargo alguno a los laboratorios de control oficial de toda España. Desde 2006 a 2014 se facilitaron 814 suspensiones, sobre todo de *Kocuria rizophyla* pero también de *E. coli*, *B. cereus*, *B. subtilis* y *S. epidermidis*, respondiendo a 418 peticiones de laboratorios de control oficial.

Con el fin de evitar falsos resultados positivos en muestras de riñón de cerdo congelado era necesario utilizar una membrana de celulosa interpuesta entre el cultivo de las placas de ensayo y las muestras. Una empresa española facilitó una membrana transparente de 20,7 μm de espesor que contenía un 70 % de celulosa y un 15 % de plastificante utilizada habitualmente en el envasado de alimentos y que fue validada para su uso en la determinación de residuos de antibióticos (Calderón et al., 1992a). Dado que la empresa no deseaba comercializar la membrana, facilitó al CNA una cantidad suficiente para que fuera suministrada gratuitamente a los laboratorios de control oficial que la solicitaran.

Además de suministrar materiales directamente, desde el CNA también se promovió la disponibilidad de determinados materiales necesarios para la realización de los análisis como es el caso de los discos de control de la sensibilidad de las placas de ensayo. Estos discos de papel con antibiótico son similares a los utilizados habitualmente en los antibiogramas pero las concentraciones de antibiótico requeridas son más reducidas y no estaban disponibles comercialmente, por lo que los discos de control debían ser preparados por los propios laboratorios. Para facilitar la disponibilidad de este material y mejorar su homogeneidad se consiguió que una empresa británica los produjera para el mercado español.

6.8 Proyectos, publicaciones, trabajos académicos y divulgación científica

Aunque la función del CNA en lo referido a las técnicas microbiológicas para el control de residuos de antibióticos era la de laboratorio de referencia y de prestación de servicios, también se participó en proyectos de investigación y se realizaron trabajos académicos, especialmente durante su pertenencia al Instituto de Salud Carlos III, dada su condición de un organismo público de investigación.

En este sentido, se participó en tres proyectos financiados por el Fondo de Investigación Sanitaria y se llegó a presentar una propuesta, finalmente no financiada, al V Programa Marco de investigación de la Unión Europea para el desarrollo de técnicas microbiológicas de cribado y post-cribado de residuos de antibióticos (STAR/POSTAR, 2000) en la que participaron, coordinados por el CNA, 7 Laboratorios Nacionales de Referencia de la Unión Europea y el Laboratorio Comunitario de Referencia.

También se participó habitualmente en el congreso Euroresidue, en sus ediciones de 1990, 1993, 1996, 2000 y 2004, en las que se presentaron varias comunicaciones escritas y una comunicación oral (Calderón, 1996b).

Otros laboratorios o entidades de las comunidades autónomas también publicaron resultados de sus programas de control (Gencat, 2015), o de sus análisis de laboratorio (Sánchez Cánovas et al., 1996) o de comparaciones de técnicas de análisis microbiológico de residuos de antibióticos (Marco et al., 1999).

En cuanto a los trabajos académicos, se presentaron una tesina y dos tesis en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid (Calderón, 2000b).

En relación a la divulgación científica de la problemática del control de residuos de antibióticos y de su control, se participó en dos actividades organizadas por la Comunidad de Madrid para público general, por un lado recibiendo visitantes en el laboratorio durante la Semana de la Ciencia (2002) y, por otro, con un *stand* sobre residuos de medicamentos veterinarios en alimentos en la feria Madrid por la Ciencia (2001 y 2002) en la Institución Ferial de Madrid (Ifema) a la que asistieron más de 50 000 personas.

7. Situación actual

Las técnicas microbiológicas de detección de residuos de antibióticos en alimentos de origen animal han jugado un papel importante en los Planes Nacionales de Residuos ya que han permitido el control de miles de muestras con un coste muy reducido, una capacidad de procesado de muestras grande y flexible, adaptable a cualquier número de muestras, y con un impacto medioambiental menor que el de otras técnicas.

El desarrollo de técnicas instrumentales físico-químicas multi-residuo, con límites de detección más ajustados a los límites máximos de los residuos de antibióticos, ha supuesto un punto de inflexión y ha limitado la aplicabilidad de las técnicas microbiológicas tradicionales de detección de residuos de antibióticos en el control oficial de estos residuos.

En muchos países europeos se ha empezado la transición para pasar de los métodos microbiológicos a los instrumentales y algunos utilizan estrategias mixtas en las que, además de controlar grupos de residuos de antibióticos específicos mediante técnicas físico-químicas, se aplican técnicas microbiológicas para detectar residuos de antibacterianos que deben ser confirmados posteriormente por otras técnicas.

Estos cambios de estrategia analítica se podrán valorar comparando el número de muestras positivas y tipo de residuos de antibióticos detectados en comparación con los detectados hasta ahora mediante técnicas microbiológicas.

Agradecimientos

Los autores deseamos dar las gracias a todos aquellos que han contribuido a que durante estos 30 años disfrutáramos tanto trabajando en el desarrollo y aplicación técnicas microbiológicas de detección de residuos de antibióticos.

A nuestros colegas del CNA, y especialmente a la Unidad de Residuos Zoonosarios, con los que hemos trabajado en equipo y de los que hemos aprendido mucho.

También agradecemos la colaboración y ayuda prestada por los laboratorios de otros países, especialmente a nuestros colegas de Estados Unidos (Dr. Thaker y Dr. Reamer), Dinamarca (Dra. Espersen), Finlandia (Dra. Myllyniemi), Holanda (Dr. Nowos), Italia (Dra. Ferrini) y Portugal (Dra. Silveira), y del Laboratorio de Referencia de la Unión Europea (ANSES), cuya labor como Laboratorio de Referencia en este campo cabe calificar como excepcional.

Finalmente, y muy especialmente, agradecemos su cooperación a los laboratorios de control oficial de las comunidades autónomas y municipales, principales colaboradores y destinatarios del trabajo realizado en el Centro Nacional de Alimentación en este campo.

Referencias

- AFSSA (1999). Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments. STAR Protocol. Screening Test for Antibiotic Residues. Second Step. Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments. LMV/ITC/P05/12AN-Version 1.
- Aureli, P. y Pasolini, B. (1984). Metodo microbiologico di ricerca ed identificazione dei residui di tetraciclina nel pesce. *Rivista Zootechnica Veterinaria*, 12 (6), pp: 357-363.
- Berenguer, J.A. y Calderón, V. (1991). Detección de residuos de antibióticos en carnes. Métodos de "screening" rápido. Swab Test On Premises (STOP). Método 3.4. En Libro: *Métodos de Análisis de Residuos en Alimentos*. Centro Nacional de Alimentación -Ministerio de Sanidad y Consumo.
- Bergner-Lang, B., Bourgeois, B., Edelhäuser, M., Klein, E., Lippold, R., Möllers, M. y Pletscher, D. (1993). Chemical drug residue analysis of inhibitor-positive samples of meat, kidney and liver. En: Euroresidue II. Conference on residues of veterinary drugs in food. Ed: Haagsma, N., Ruiter, A. y Czedik-Eyseberg, P.B. 3-5 Mayo. Veldhoven (Holanda).
- Boatman, M. (1998). Survey of antimicrobial usage in animal health in the European Union. Boatman Consulting, sept, 1998, by order of Fedesa. En: Antibiotic resistance in the European Union associated with therapeutic use of veterinary medicines. European Agency for the Evaluation of Medicinal Products. Veterinary Medicines Evaluation unit. EMEA/CVMP/342/99-Final.
- BOE (1989). Real Decreto 1262/1989, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Plan Nacional de Investigación de Residuos en los Alimentos y en las Carnes Frescas. BOE N° 257 de 26 de octubre de 1989, pp: 33767-33770.
- BOE (1995). Real Decreto 1397/1995, de 4 de agosto, por el que se aprueban medidas adicionales relativas al control oficial de productos alimenticios. BOE N° 246 de 14 de octubre de 1995, pp: 30135-30137.
- BOE (1998). Real Decreto 1749/1998, de 31 de julio, por el que se establecen las medidas de control aplicables a determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus productos. BOE N° 188 de 7 de agosto de 1998, pp: 26910-26927.
- Bogaerts, R. y Wolf, F. (1980). A standardized method for the detection of residues of anti-bacterial substances in fresh meat. *Fleischwirtschaft*, 60, pp: 672-674.
- Calderón, V. (1989). Determinación de residuos de oxitetraciclina, tetraciclina y clortetraciclina en tejidos. Método 3.2.6 En Libro: *Métodos de Análisis de Residuos en Alimentos*. Centro Nacional de Alimentación - Ministerio de Sanidad y Consumo.

- Calderón, V. (1991a). Detección de residuos de antibióticos y sulfamidas: Técnica de cribado de las cuatro placas. Método 3.5 En Libro: *Métodos de Análisis de Residuos en Alimentos*. Centro Nacional de Alimentación - Ministerio de Sanidad y Consumo.
- Calderón, V. (1991b). Determinación de residuos de antibióticos en tejidos animales por bioensayo múltiple. Método 3.6. En Libro: *Métodos de Análisis de Residuos en Alimentos*. Centro Nacional de Alimentación - Ministerio de Sanidad y Consumo.
- Calderón, V., Berenguer, J.A., González, J. y Díez, P. (1992a). Análisis de residuos de antibióticos y sulfamidas en productos cárnicos mediante la utilización de una membrana de celulosa aplicada a la técnica de cribado de las cuatro placas. *Revista Española de Ciencia y Tecnología de Alimentos*. 32 (3), pp: 331-339.
- Calderón, V. (1992b). Investigación de residuos de antibióticos en alimentos de origen animal por métodos microbiológicos. Capítulo 18. En libro: *Microbiología Alimentaria*. R. Pascual Anderson. Ed. Díaz de Santos, pp: 125-139.
- Calderón, V. (1993). Características del Programa Nacional de Residuos de los Estados Unidos. *Alimentaria*, 242, pp: 31-34.
- Calderón, V., Díez, P., González, P., Asenjo, M.J. y Berenguer, J. (1994a). Microbiological quantification of antibiotic residues in meat using different analytical designs. *Revista Española de Ciencia y Tecnología de Alimentos*, 34 (2), pp: 210-217.
- Calderón, V., Díez, P., González, P. y Berenguer, J. (1994b). A comparison of homogenization systems for microbiological assay of tetracycline residues in swine muscle. *Italian Journal of Food Science*, 6 (4), pp: 453-458.
- Calderón, V., Díez, P., González, P., Calderón, R. y Berenguer, J. (1995). Measurement of inhibition zones in antibiotic residue assays. *Archiv für Lebensmittelhygiene*, 46 (6), pp: 141-142.
- Calderón, V., González, P. Díez, P., y Berenguer, J. (1996a). Evaluation of a multiple bioassay technique for identification of antibiotic residues with standard solutions of antimicrobials. *Food Additives and Contaminants*, 13 (1), pp: 13-19.
- Calderón, V. (1996b). Calderón, V., Berenguer, J.A., González, J. y Díez, P. Post-screening of antibiotic residues in meat and kidney samples. Euroresidue III. Conference on residues of veterinary residues in food. Veldhoven (Holanda), 6-8 de Mayo de 1996.
- Calderón, V. (2000a). Investigación de residuos de antibióticos por métodos microbiológicos. Capítulo 21. En libro: *Microbiología Alimentaria*. R. Pascual Anderson. Ed. Díaz de Santos, pp: 209-216.
- Calderón, V. (2000b). Tesis: Control sanitario de residuos de antibióticos en carnes por métodos microbiológicos. Directores: Joaquín Berenguer y M^o del Carmen de la Rosa. Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de Madrid. Centro Nacional de Alimentación. Instituto de Salud Carlos III.
- CNA (1991). Centro Nacional de Alimentación. Comunicación de Laboratorio N^o 1. Eliminación de falsos resultados positivos en la detección de inhibidores del crecimiento mediante la utilización de una membrana de celulosa aplicada a la técnica de las cuatro placas. 1-12-1991.
- CNA (1998). Centro Nacional de Alimentación. Comunicación de Laboratorio N^o 48. Detección de residuos de antibióticos en nuevas matrices. 22-4-1998.
- CRL (2010). Community Reference Laboratories Residues. Guidelines for the Validation of Screening Methods for Residues of Veterinary Medicines (Initial Validation and Transfer).
- Díez, P. y Calderón, V. (1991). Conservación de suspensiones bacterianas para determinación de residuos de antibióticos. Método 3.7. En Libro: *Métodos de Análisis de Residuos en Alimentos*. Centro Nacional de Alimentación - Ministerio de Sanidad y Consumo.
- Díez, P., Calderón, V., Berenguer, J.A. y Uruburu, F. (1994). Preservation of cultures of vegetative cells for use in antibiotic residue assays. *Food Microbiology*, 11 (1), pp: 1-4.
- Díez, P. y Calderón, V. (1997). Empleo de antibióticos en veterinaria. *Revista Española de Quimioterapia*, 10 (4), pp: 275-280.
- Díez, P., Medina, E., Martín, M. y Calderón, V. (2012a). Técnica de cribado con Cinco Placas para la detección de residuos de antibióticos. *Revista del Comité Científico de la AESAN*, 16, pp: 101-108.

- Diez, P., Medina, E., Martín, M. y Calderón, V. (2012b). Validación del método de cribado de las Cinco Placas para detección de residuos de antibióticos en alimentos. Estimación del límite de detección. *Revista del Comité Científico de la AESAN*, 16, pp: 109-129.
- EFSA (2019). Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Report for 2017 on the results from the monitoring of veterinary medicinal product residues and other substances in live animals and animal products. EFSA Supporting publication 2019:EN-1578; doi: 10.2903/sp.efsa.2019.EN-1578.
- Ellerbroek, L. (1991). Zum mikrobiologischen Nachweis der Chinoloncarbonsäure-derivate Enrofloxacin, Ciprofloxacin und Flumequin. *Fleischwirtschaft*, 71, pp: 187-189.
- EMA (2018). European Medicines Agency. European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption. 'Sales of veterinary antimicrobial agents in 30 European countries in 2016'. (EMA/275982/2018).
- ENAC (2011). Entidad Nacional de Acreditación. Nota Técnica NT-55 Rev.1. Febrero 2011. Laboratorios de referencia en el sector agroalimentario: Política sobre participación en el sistema de acreditación.
- Fedesa (1999). Federation Européene de la Santé Animale. Industry Press Kit "Antibiotics and animals". Fast facts.
- Gencat (2015). Agència de Salut Pública de Barcelona, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya. La vigilància i el control de medicaments veterinaris i els seus residus en animals i aliments d'origen animal a Catalunya, any 2013. Barcelona: Agència de Salut Pública de Catalunya; 2015. Disponible en: https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/3480/medicaments_veterinaris_residus_animals_aliments_catalunya_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y [acceso: 13-08-19].
- ISO (2017). Norma UNE EN ISO/IEC 17025. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. (ISO/IEC 17025:2017).
- Johnston, R.W., Reamer, R.H., Harris, E.W., Fugate, H.G. y Schwab, B. (1981). A new screening method for the detection of antibiotic residues in meat and poultry tissues. *Journal of Food Protection*, 44 (11), pp: 828-831.
- Kundrat, W. (1968). Methoden zur Bestimmung von Antibiotica-Rückständen in tierischen Produkten. *Zeitschrift für Analytische Chemie*, 243, pp: 624.
- Kundrat, W. (1972). 45-Minuten-Schnellmethode zum mikrobiologischen Nachweis von Hemmstoffen in tierischen Produkten. *Fleischwirtschaft*, 4, pp: 485-487.
- Lloyd, D.N. y Van der Merwe, D. (1987). The use of a diffusion test for the detection of antibiotics in the tissues of slaughter stock. *Journal of the South African Veterinary Association*, 58 (4), pp: 183-186.
- Lund, C. (1986). Identification of antibiotic residues in animal tissues under practical conditions. En: Proceedings Volume II. 2nd World Congress Foodborne Infections and Intoxications. Berlin, pp: 819-824.
- Marco, J.C., Garcia, I., Esnal, A., Garcia, M. y Escobal, I. (1999). El laboratorio de diagnóstico y su uso práctico dentro de un programa de mejora de la calidad de la leche. *Bovis*, 86, pp: 33-47.
- Medicavet (1997). Base de datos de medicamentos veterinarios. Ed. Dirección General de Ganadería. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
- Mevius, D.J., Bongers, J.H., y van Zijderveld, F.G. (1994). Quality control by inter-laboratory testing of susceptibility tests in veterinary diagnostic laboratories in the Netherlands. En: Proceedings of the European Symposium: Antimicrobials in Animal Intensive Production. Zoopole-Ploufragan (Francia), pp: 297-298.
- Nouws, J.F., Broex, N.J. y den Hartog, J.M. (1988). The New Dutch Kidney Test. I. Description of the method. *Tijdschrift voor diergeneeskunde*, 113 (5), pp: 243-246.
- Pena, A., Serrano, C., Réu, C., Baeta, L., Calderón, V., Silveira, I., Sousa, J.C. y Peixe, L. (2004). Antibiotic residues in edible tissues and antibiotic resistance of faecal *Escherichia coli* in pigs from Portugal. *Food Additives and Contaminants*, 21 (8), pp: 749-755.
- Pikkemaat, M.G., Oostra-van Dijk, S., Schouten, J., Rapallini, M. y Egmond, H. (2008). A new microbial screening method for the detection of antimicrobial residues in slaughter animals: The Nouws antibiotic test (NAT-screening). *Food Control*, 19 (8), pp: 781-789.

- PNIR (1997). Plan Nacional de Investigación de Residuos. Comisión Interministerial para el PNIR. Ministerio de Sanidad y Consumo y Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.
- PNIR (1999). Plan Nacional de Investigación de Residuos. Comisión Interministerial para el PNIR. Ministerio de Sanidad y Consumo y Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.
- Reamer, R., Dey, B.P. y Thaker, N. (1995). Cryopreservation of bacterial vegetative cells used in antibiotic assay. *Journal of AOAC International.*, 78 (4), pp: 997-1001.
- Sánchez Cánovas, A.M., Lorente Gutiérrez, M.J., Castaño Garrido, M.A. y Zancajo Villa, A. (1996). Residuos de antibióticos en carnes de mataderos. *Alimentaria*, 271, pp: 35-38.
- STAR/POSTAR (2000). "STAR/POSTAR: Screening and post-screening tests for antibiotic residues in animal tissues". Proyecto de investigación presentado al V Programa Marco de la Unión Europea, Octubre 2000.
- UE (1986). Directiva 86/469/CEE del Consejo, de 16 de septiembre de 1986, relativa a la investigación de residuos en los animales y en las carnes frescas. DO L 275 de 26 de septiembre de 1986, pp: 36-45.
- UE (1989). Decisión 89/610/CEE de la Comisión, de 14 de noviembre de 1989, por la que se establecen los métodos de referencia y la lista de los laboratorios nacionales de referencia para la detección de residuos. DO L 351 de 2 de diciembre de 1989, pp: 39-50.
- UE (1991). Decisión 91/664/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1991, por la que se designan los laboratorios comunitarios de referencia para la detección de residuos de determinadas sustancias. DO L 368 de 31 de diciembre de 1991, pp: 17-18.
- UE (1993a). Decisión 93/257/CEE de la Comisión, de 15 de abril de 1993, por la que se establecen los métodos de referencia y la lista de laboratorios nacionales de referencia para la detección de residuos. DO L 118 de 14 de mayo de 1993, pp: 75-79.
- UE (1993b). Directiva 93/99/CEE, de 29 de octubre de 1993, sobre medidas adicionales relativas al control oficial de productos alimenticios. DO L 290 de 24 de noviembre de 1993, pp: 14-17.
- UE (1996). Directiva 96/23/CE del Consejo, de 29 de abril de 1996, relativa a las medidas de control aplicables respecto de determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus productos y por la que se derogan las Directivas 85/358/CEE y 86/469/CEE y las Decisiones 89/187/CEE y 91/664/CEE. DO L 125 de 23 de mayo de 1996, pp: 1-29.
- UE (1998). Decisión 98/536/CE de la Comisión, de 3 de septiembre de 1998, por la que se establece la lista de los laboratorios nacionales de referencia para la detección de residuos. DO L 251 de 11 de septiembre de 1998, pp: 39-42.
- UE (2002). Decisión 2002/657/CE de la Comisión, de 12 de agosto de 2002, por la que se aplica la Directiva 96/23/CE del Consejo en cuanto al funcionamiento de los métodos analíticos y la interpretación de los resultados. DO L 221 de 17 de agosto de 2002, pp: 8-36.
- UE (2009). Reglamento (UE) nº 37/2010, de la Comisión, de 22 de diciembre de 2009, relativo a las sustancias farmacológicamente activas y su clasificación por lo que se refiere a los límites máximos de residuos en los productos alimenticios de origen animal. DO L 15 de 22 de enero de 2010, pp: 1-72.
- UNE (1991). Norma UNE 66-501-91-EN 45001. Criterios generales para el funcionamiento de los laboratorios de ensayo. Ed: AENOR, Madrid.
- USDA (1974). United States Department of Agriculture. Food Safety and Inspection Service. Determination of antibiotic residues in animal tissues. Microbiology Laboratory Guidebook.
- Veterindustria (1997). Guía de productos zoonosarios Veterindustria 1997. Ed. Veterindustria. Madrid.
- Veterindustria (1999). Veterindustria. Cifras del sector. España 1999.
- Wilson, D.J., Franti, C.E. y Norman, B.B. (1991). Antibiotic and sulphonamide agents in bob beal calf muscle, liver and kidney. *American Journal of Veterinary Research*, 52 (8), pp: 1383-1387.